

О.С. Волобуєв, Б.В. Михайличенко

ТРОПОНІН І В ПЕРИКАРДІАЛЬНІЙ РІДИНІ ЯК БІОМАРКЕР АСФІКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ СМЕРТІ ВІД МЕХАНІЧНОЇ АСФІКСІЇ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Authors' Information

Волобуєв О.С. ORCID ID:0000-0002-6056-6407

Михайличенко Б.В. ORCID ID:0000-0002-3546-4193

Summary. Volobuyev O. Ye., Mykhailychenko B. V. **TROPONIN I IN PERICARDIAL FLUID AS A BIOMARKER FOR ASPHYXIAL PROCESS IN DEATH DUE TO MECHANICAL ASPHYXIA.** – *the O. O. Bohomolets National Medical University, Kyiv.* In the diagnosis of deaths caused by mechanical asphyxia, in addition to determining the type of mechanical asphyxia, it is necessary to substantiate the presence of the asphyxial state. General asphyxial changes, identified during macro- and micromorphological examination, due to their low specificity, cannot be used as a diagnostic criterion. Therefore, the forensic substantiation of the asphyxial state of the body requires scientific development. In such cases, it is advisable to study markers of the asphyxial process, the appearance of which is caused by morphological and biochemical changes in the human body as a result of mechanical asphyxia. Currently, cardiac troponins (cTn) are considered diagnostic markers for myocardial damage in heart pathology, which is accompanied by arterial spasms or occlusions, leading to acute coronary syndrome.

Despite the different causes of death, whether due to cardiac genesis or mechanical asphyxia, the heart exhibits the same morphological changes in like the cardiomyocyte necrosis, which allows for the determination of the quantitative content of cardiac troponin (cTnI). In cardiomyocyte necrosis, this subunit of the troponin complex enters the pericardial fluid through the damaged myocardium. Our research has shown that in deaths caused by mechanical asphyxia, there is a significant increase in Troponin I (cTnI) levels in the pericardial fluid. Moreover, its maximum average value is higher compared to cases of death due to heart failure. Thus, the quantitative content of cTnI in pericardial fluid can be used like the diagnostic marker for the asphyxial state in cases of death from mechanical asphyxia, particularly from hanging and obstructive asphyxia.

Keywords: Troponin, pericardial fluid, biomarker, asphyxial process, mechanical asphyxia.

Реферат. Волобуєв О. С., Михайличенко Б. В. **ТРОПОНІН І В ПЕРИКАРДІАЛЬНІЙ РІДИНІ ЯК БІОМАРКЕР АСФІКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ СМЕРТІ ВІД МЕХАНІЧНОЇ АСФІКСІЇ.** В діагностиці випадків смерті від механічної асфіксії, крім встановлення виду механічної асфіксії, необхідно ще обґрунтувати наявність асфіктичного стану. Загальноасфіктичні зміни, які виявляють при макро- та мікроморфологічному дослідженні, через свою низьку специфічність, не можуть використовуватися в якості діагностичного критерію. Тому судово-медичне обґрунтування асфіктичного стану організму потребує наукової розробки. В таких випадках доцільно використовувати дослідження маркерів асфіктичного процесу, поява яких обумовлена морфологічними та біохімічними змінами в організмі людини внаслідок механічної асфіксії.

На даний час діагностичним маркером ушкодження міокарда при серцевій патології, яка супроводжується спазмом артерій або їх оклюзією, внаслідок чого виникає гостра форма ішемічної хвороби серця, вважаються серцеві тропоніни (сТn).

Не дивлячись на різні причини смерті, яка обумовлена серцевим генезом чи механічною асфіксією, в серці наявні однакові морфологічні зміни у вигляді некрозуюкардіоміоцитів, що дає можливість з'ясувати кількісний вміст кардіотропоніна (сТnI). При некротизації кардіоміоцитів ця субодиниця тропонінового комплексу через ушкоджений міокард потрапляє до перикардіальної рідини. Проведене нами дослідження показало, що при смерті від механічної асфіксії в перикардіальній рідині відбувається значне підвищення вмісту Тропоніна I (сТnI). Причому, його максимальне середнє значення є вищим у порівнянні з випадками смерті від серцевої патології. Таким чином, показник кількісного вмісту сТnI в перикардіальній рідині може бути діагностичним маркером асфіктичного стану у випадках смерті від механічної асфіксії, зокрема, від підвищення та обтураційної асфіксії.

Ключові слова: Тропонін, перикардіальна рідина, біомаркер, асфіктичний процес, механічна асфіксія.

Вступ. Під час судово-медичної експертизи померлих від механічної асфіксії доводиться встановлювати не лише вид механічної асфіксії але й обґрунтувати наявність асфіктичного стану. Діагностичні ознаки, які проявляються при всіх видах механічної асфіксії, отримали назву загальноасфіктичних, або ще їх називають ознаками швидкоплинної смерті, оскільки вони виявляються і при інших причинах смерті [1, 2, 3]. Тому такі ознаки не є доказовими щодо асфіктичного стану.

Асфіктичний стан, який розвивається в організмі при механічній асфіксії, у тому числі і при підвищенні чи перекритті дихальних шляхів стороннім тілом, є сильною стресовою реакцією, викликаною порушенням газообміну, що призводить до зміни складу та властивостей внутрішнього середовища організму [4].

В таких випадках доцільно використовувати дослідження маркерів асфіктичного процесу, поява яких обумовлена морфологічними та біохімічними змінами в організмі людини внаслідок впливу асфіксії на організм людини під час вмирання від механічної асфіксії. Перш за все, діагностичне значення мають зміни у внутрішніх органах з високою метаболічною активністю та чутливістю до кисневого голодування [5]. Саме одним з таких органів являється серцевий м'яз, на функцію якого впливають не тільки явища асфіксії, але й активація симпатичної та парасимпатичної систем організму, що проявляються стресовим синтезом цілої низки біологічно активних речовин.

Метою дослідження було визначення кількісного вмісту Тропоніна I (сТnI - кардіотропонін), як діагностичного маркера асфіктичного процесу, в перикардіальній рідині померлих від механічної асфіксії внаслідок підвищення та потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи.

Матеріал та методи дослідження. Матеріалом для дослідження було 40 випадків смерті від механічної асфіксії, з яких було 29 випадків смерті від підвищення та 11 випадків від обтураційної асфіксії. Вік померлих становив від 20 до 78 років, що в середньому складало 42 роки. Серед померлих були особи чоловічої та жіночої статі. Групою порівняння були 49 випадків раптової смерті від серцевої патології, серед яких були особи чоловічої жіночої статі, середній вік яких становив 56 років.

Об'єктом дослідження була перикардіальна рідина, яку вилучали з перикардіального простору, під час судово-медичної експертизи трупа в термін до трьох діб після смертного періоду.

Дослідження проводили з ціліною перикардіальною рідиною, терміни використання якої обмежували 2 – 3 добами після смертного періоду або появою перших ознак гнильних змін, що проявлялися у вигляді брудно-зеленкуватого забарвлення шкірних покривів правої здухвинної ділянки, гнилісної венозної сітки ділянок надпліч, внутрішньої поверхні стегон, брудно-зеленкувато-фіолетових трупних плям, а давність настання смерті за динамометрією трупних плям становила більше 48 годин, що вказувало на стадію імбібіції. Сама рідина

візуально характеризувалася жовтувато-рожевим забарвленням, подекуди, з включенням краплин жиру і таку перикардiальну рiдину в подальшому центрифугували при 2000 об./хв. впродовж 15 хв. для отримання рiдини свiтло-солом'яного забарвлення. Підготовлену таким чином перикардiальну рiдину зберігали у замороженому стані до проведення аналітичного дослідження.

В отриманій перикардiальній рiдині проводили визначення вмісту сТnI з використанням «сендвіч» - варіанту твердофазного імуноферментного аналізу за набором реактивів фірми «Хема». У лунках планшета при додаванні досліджуваних зразків відбувалося зв'язування сТnI з антитілами на твердій фазі. Комплекс, що утворився, виявляли за допомогою кон'югату мишачих моноклональних антитіл проти сТnI з пероксидазою хрину, в результаті чого утворювався «сендвіч», що містить пероксидазу. Концентрацію сТnI в досліджуваних зразках визначали за калібрувальним графіком залежно від оптичної щільності від вмісту сТnI в калібрувальних пробах [6].

Отриманий цифровий матеріал кількісного вмісту сТnI в досліджуваних групах обробляли в статистичному пакеті *MedStat*. Попередню перевірку розподілу значень на нормальність проводили з використанням критерію Д'Агостіна-Пірсона (Рис. 1) та подальшим порівнянням центральних тенденцій для двох незалежних вибірок по W-критерію Вілкоксона.

```
Змінна IX
Критерій Д'Агостіно-Пірсона перевірки розподілу на нормальність
Коефіцієнт асиметрії= 0,329
Коефіцієнт ексцесу= -1,630
Об'єм вибірки N=49. Число ступенів вільності k=2. Chi-square=66,700, рівень значимості p=<0,001
Розподіл відрізняється від нормального на рівні значимості p=<0,001

Змінна АСФ
Критерій Д'Агостіно-Пірсона перевірки розподілу на нормальність
Коефіцієнт асиметрії= -1,080
Коефіцієнт ексцесу= 0,760
Об'єм вибірки N=40. Число ступенів вільності k=2. Chi-square=8,500, рівень значимості p=0,014
Розподіл відрізняється від нормального на рівні значимості p=0,014
```

Рис. 1. Перевірка показників вмісту сТnI на нормальність розподілу

Результати дослідження та їх обговорення

Серце є високо метаболічним органом, який для підтримання насосної функції, використовує значну кількість енергії, що синтезується переважно аеробним шляхом, тому зміни, що призводять до нестачі кисню, обумовлюють появу некрозу кардіоміоцитів.

На даний час в якості діагностичних біомаркерів ушкодження міокарду при серцевій патології використовують серцеві тропоніни I (сТnI) та (сТnT), які входять до складу тропонінового комплексу (сТn), та за фізіологічних умов є компонентом кардіоміоцитів, що забезпечують скорочувальну функцію [7].

Наслідком руйнування кардіоміоцитів є розпад тропонінового комплексу (сТn) м'язових волокон, що складається з трьох взаємозв'язаних одиниць: до потрійного комплексу – Тропонін I: Тропонін Т: Тропонін С, або бінарного комплексу – Тропонін I: Тропонін С та вільного Тропонін Т. Зважаючи на те, що серце безпосередньо контактує з перикардiальною рiдиною, то ці комплекси шляхом дифузії сироватки через ушкоджений міокард, разом з іншими біологічно активними речовинами, потрапляють до перикардiальної рiдини та несуть важливу діагностичну цінність для низки захворювань.

В нормі перикардiальна рiдина має свiтло-солом'яне забарвлення, її кількість складає від 15 до 50 мл. та виробляється серозними клітинами парієтальної стінки перикарду і ультрафільтратом плазми, в ній знаходяться білки від 25% до 33% плазми, з переважанням альбумінів, а також електроліти, фосфоліпіди та інші біологічні речовини [8, 9]. Перикардiальна порожнина є закритою серозною порожниною, яка не схильна до забруднення та слабо піддається післясмертним змінам [10, 11].

Відомо, що за різних захворювань та станів перикардiальна рiдина може змінювати свій хімічний склад [12, 13, 14]. Так, імуногістохімічними дослідженнями показано, що

високі концентрації цитокінів, простагландинів, передсердного натрійуретичного пептиду можуть свідчити про застійну серцеву недостатність. Підвищені рівні азоту сечовини, калію, магнію, креатиніну, на фоні низьких показників натрію, хлоридів, кальцію виявляють при інтоксикаціях організму; низькі рівні креатиніну, калію, магнію на фоні високих рівнів натрію та хлоридів зустрічається при гипотермії; підвищені рівні азоту сечовини, креатиніну та магнію на фоні низьких показників кальцію та глюкози при гипертермії. В перикардiальній рiдинi можуть бути виявленi антинуклеарні антитiла, антитiла до дволанцюгових ДНК, низькі рівні комплементу та iмунних комплексів при системній червоній вовчанці. Високі концентрації адреналіну та норадреналіну в перикардiальній рiдинi виявляють при механiчній асфиксiї внаслідок повiщення.

Морфологічні дослідження різних відділів серця показало, що при повiщенні виникає некроз кардіоміоцитів ступiнь прояву якого є досить значним і становить близько 76% площі гiстологічного зрiзу [15].

Таким чином, залучення серцевого м'язу та його кардіоміоцитів в генезасфиктичної смерті призводить до некрозу кардіоміоцитів, що дає можливість з'ясувати вміст сТnI – кардіотропонiнапри смерті від механiчної асфиксiї.

Проведене нами дослідження (Табл. 1) показало, що при смерті від механiчної асфиксiї, в групу до якої увiйшли випадки повiщення та потрапляння стороннього тiла в дихальні шляхи, вміст сТnI складав: Медіана – 438,14 нг/мл; I кватиль – 411,57 нг/мл; III кватиль – 461,61 нг/мл. Що ж стосується групи порiвняння, в яку увiйшли випадки раптової серцевої смерті як від хронiчної так і від гострої серцевої патологiї, то вміст сТnI складав: Медіана – 145,71 нг/мл; I кватиль – 25,71 нг/мл; III кватиль – 375,4 нг/мл. Тобто, за середнім показником вміст сТnI при механiчній асфиксiї переважав його показник у3 рази порiвняно із випадками серцевої смерті. Рiвень значимості між цими групами становив $p < 0,001$ ($W=1444,0$).

Таблиця 1. Значення показників рiвня Тропонiна I для двох груп: iшемічної хвороби серця та механiчної асфиксiї від повiщення та обтурації

Змінна	К-ість	Медіана	I кватиль	III кватиль	Мінімум	Максимум	Пок. медіани	Лiв.(95% ВІ)	Прав.(95% ВІ)
IX	49	145,71	25,71	375,4	0	482,78	31,61	45	320,93
АСФ	40	438,14	411,565	461,61	320,41	485,5	7,623	432,06	453,8

Таким чином, при смерті від механiчної асфиксiї в перикардiальній рiдинi відбувається значне підвищення вмісту сТnI. Причому, якщо максимальне середнє значення (III кватиль) для випадків смерті від серцевої недостатності становило 375,4нг/мл, то при смерті від механiчної асфиксiї це значення складало 461,61нг/мл., що обумовлено некрозом кардіоміоцитів в різних відділах серця внаслідок розвитку асфиктичного процесу в організмі.

Переважає вмісту сТnI в крові вище за 375,4 нг/мл слід вважати характерним для діагностики асфиктичного процесу. Цей діагностичний показник було виявлено нами у 90% випадків смерті від механiчної асфиксiї. Що ж стосується решти досліджених4 випадків вмісту сТnI в групі смерті від механiчної асфиксiї, то не виявлення діагностично значимого показника сТnI в перикардiальній рiдинi обумовлено можливістю швидкого настання смерті при повiщенні чи обтураційній асфиксiї, оскільки відомо, що генез настання смерті, зокрема, при повiщенні, може бути обумовлений подразненням стовбуру чи гілок блукаючого нерву, наслідком чого настає рефлекторна зупинка серця.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Для обґрунтування розвитку асфиктичного стану під час проведення судово-медичної експертизи випадків смерті від механiчної асфиксiї, зокрема, від повiщення та обтураційної асфиксiї, необхідно використовувати визначення вмісту сТnI в перикардiальній рiдинi в якості діагностичного маркера асфиктичного стану. Доказовим показником для обґрунтування асфиктичного стану є вміст сТnI, який перевищує 375,4 нг/мл. Вміст сТnI менший за 375,4 нг/мл є невизначеним

для обґрунтування асфіктичного стану, що обумовлено можливо досить швидким темпом вмирання. Виявлення діагностично значимого вмісту сTnI можливе продовж перших трьох діб після смертного періоду.

Література/References:

1. Byard R. Issues in the classification and pathological diagnosis of asphyxia. *Aust J Forensic Sci.* 2011;43(1):27–38. DOI 10.1080/00450618.2010.482107
2. Püschel K, Türk E, Lach H. Asphyxia-related deaths. *Forensic Sci Int.* 2004; 144(2–3):211–214. 2004 Sep 10;144(2-3):211-4. doi: 10.1016/j.forsciint.2004.04.055
3. Saukko P, Knight BH. *Knight's Forensic Pathology.* 3rd ed. London, England: CRC Press; 2004. <https://doi.org/10.1201/b13642>
4. E. Gellhorn M.D., Ph.D. Cardiovascular reactions in asphyxia and the postasphyxial state. [https://doi.org/10.1016/0002-8703\(64\)90400-4](https://doi.org/10.1016/0002-8703(64)90400-4)
5. A. Savic-Radojevic, M. Pljesa-Ercegovac, M. Matic, D. Simic, S. Radovanovic, T. Simic. Chapter Four - Novel Biomarkers of Heart Failure. *Advances in Clinical Chemistry.* Volume 79, 2017, Pages 93-152 <https://doi.org/10.1016/bs.acc.2016.09.002>
6. Instructions for a separate set of reagents for the enzyme immunoassay of Troponin I in blood serum (plasma) “Troponin I-IFA”. [Ukrainian]. Available from: <https://xema.com.ua/production/troponin-i-ifa/>
7. Zhipeng Cao, Mengyang Zhao, Chengyang Xu, Tianyi Zhang, Yuqing Jia, Tianqi Wang, Baoli Zhu. Diagnostic Roles of Postmortem cTn I and cTn T in Cardiac Death with Special Regard to Myocardial Infarction: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. *Int. J. Mol. Sci.* 2019, 20(13), 3351; <https://doi.org/10.3390/ijms20133351>
8. Alberto Chighine, Matteo Stocchero, Giulio Ferino, Fabio De-Giorgio, Celeste Conte, Matteo Nioi, Ernesto d’Aloja, Emanuela Locci. Metabolomic Study of Postmortem Human Pericardial Fluid July 2023 *International Journal of Forensic Medicine* 137(6):1-11, DOI: 10.1007/s00414-023-03050-w
9. Brad I. Mount, Robert R. Moss, Christofper R. Thompson. *Diseases of the Pericardium. The Practice of Clinical Echocardiography (Third Edition) 2007, Pages 710-734.* <https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-3640-1.50034-4>
10. Mao, R.M.; Zheng, P.P.; Zhu, C.R.; Zhu, B.L. The analysis of pericardial fluid in forensic practice. *Fa Yi Xue Za Zhi* 2010, 26, 202–205. DOI: [10.3969/j.issn.1004-5619.2010.03.012](https://doi.org/10.3969/j.issn.1004-5619.2010.03.012)
11. Vogiatzidis, K.; Zarogiannis, S.G.; Aidonidis, I.; Solenov, E.I.; Molyvdas, P.A.; Gourgoulianis, K.I.; Hatzoglou, C. Physiology of pericardial fluid production and drainage. *Front. Physiol.* 2015, 6, 62. DOI: [10.3389/fphys.2015.00062](https://doi.org/10.3389/fphys.2015.00062)
12. H. Maeda, T. Michiue, T. Ishikawa. Postmortem Changes: Postmortem Electrolyte Disturbances. *Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine (Second Edition) 2016, pages 32-42.* <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800034-2.00313-X>
13. Peter H. Schur. 21 – Laboratory evaluation of patients with systemic lupus erythematosus. *Systemic Lupus Erythematosus (Fourth Edition) 2004, pages 633-657.* <https://doi.org/10.1016/B978-012433901-9/50024-7>
14. А. Біляков. Кількісний вміст катехоламінів в перикардіальній рідині як діагностичний критерій асфіксії при підвищенні // Проблеми військової охорони здоров'я. – Київ, 2002. – В. 9.-С. 346-349 [A. Bilyakov. *Quantitative content of catecholamines in pericardial fluid as a diagnostic criterion of asphyxia during hanging // Problems of military health.* - Kyiv, 2002. - V. 9.-S. 346-349].
15. А. М. Біляков, В. В. Франчук, В. К. Сокол. Значення катехоламінових уражень міокарду в генезі смерті від механічної асфіксії внаслідок підвищення. Вісник морської медицини. – Одеса, 2024, № 2 (103), квітень-червень. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12687904> [A. M. Bilyakov, V. V. Franchuk, V.K. Sokol *Significance of catecholamine lesions of the myocardium in the genesis of death from mechanical asphyxia due to hanging. Journal of marine medicine.* – Odesa, 2024, No. 2 (103), April-June. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12687904>]

Authors' Contribution

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest: Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 12.08.2024 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 628.162:613.34.:502.65+546.134

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889234>

Д. В. Валькевич, В. В. Бабієнко

ГІГІЄНИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОНЯЧНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПИТНОЇ ВОДИ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Валькевич Д.В. <https://orcid.org/0009-0006-0346-7556>

Бабієнко В.В. <https://orcid.org/0000-0002-4597-9908>

Summary. Valkevich D. V., Babienko V. V. **HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF SOLAR DISINFECTION OF DRINKING WATER.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: mokienkoav56@gmail.com.* Solar disinfection (SODIS) is a simple and affordable way to disinfect drinking water. WHO has recommended SODIS as a domestic water treatment (HWT) technology. Theoretical and methodical foundations of solar disinfection of drinking water are presented in previous domestic publications. Approbation and hygienic evaluation of this method has not been carried out in Ukraine so far. Goal. Hygienic evaluation of the effectiveness of solar disinfection of drinking water. Research methods. Sanitary and hygienic, sanitary and microbiological, statistical. Research results. The total duration of experiments in all cases was the same - 6 hours. The air temperature was 35-38 °C, bottled water 38-41 °C, the maximum dose of solar radiation (mVt/cm²) 76-82, the first inoculation of coliforms (CFU/100ml) 10⁵. It was established that in all 4 experiments during July 2024, solar disinfection of drinking water provided 5 log₁₀ inactivation of total coliforms. The results correspond to the literature data on the high efficiency of solar disinfection of drinking water. The need for careful adherence to certain established methodical procedures is emphasized, which will create conditions for effective inactivation of microorganisms and epidemic safety of drinking water, as well as development and research of alternative materials or modification of existing ones to increase their availability. Conclusion. The obtained results are preliminary, but they should be considered as the first step in research on the optimization and expansion of the spectrum of application of solar disinfection of drinking water.

Key words: drinking water, solar disinfection, coliforms, inactivation.

Реферат. Валькевич Д. В., Бабієнко В. В. **ГІГІЄНИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОНЯЧНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПИТНОЇ ВОДИ.** Сонячна дезінфекція (SODIS) – це простий і доступний спосіб знезараження питної води. ВООЗ рекомендувала SODIS як технологію обробки побутової води (HWT). У попередніх вітчизняних публікаціях представлено теоретичні та методичні основи сонячної дезінфекції питної води.